

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В МЕДРЕСЕ «СУЛТАНИЯ» В ЕГИПТЕ
MISRDAGI “SULTONIYA” MADRASALARIDA TA’LIM TIZIMI
THE EDUCATION SYSTEM IN THE “SULTANIYYA” MADRASAS IN
EGYPT

Арипова Зухра Джахангировна

*Международная исламоведческая академия Узбекистана, и.о. профессор
кафедры «Арабский язык и литература Ал-Азхар»,*

доктор исторических наук

Tel.: +998 90 322-45-46

E-mail: aripova.zuxra@mail.ru

Аннотация. В данной научной статье исследуется система образования в медресе «Султания» (султанийя) в средневековом Египте. Работа посвящена военной образовательной системе Мамлюкского султаната, в частности программе султанских военных школ – куттабийя (тибак), традициям наставничества и феномену «хушдашийя», направленному на обеспечение корпоративного единства. На основе исторических источников анализируются процессы закупки мамлюков, их обучение, освобождение (итака) и восхождение на высшие ступени государственного управления.

В исследовании рассматриваются взаимоотношения между различными категориями мамлюков (султанскими и эмирскими), принцип ненаследственности мамлюкского института и его роль в обеспечении стабильности государства. Научно обоснованы причины социального кризиса в период правления черкесских мамлюков, а также трансформация мамлюкской системы образования и военной структуры в поздний период.

Результаты исследования показывают, что медресе «Султания» выступали не только как военные учебные центры, но и как мощные институты формирования социальной и политической элиты. Эта система служит ярким примером создания устойчивой политической элиты в чужеродной среде и эффективного функционирования социальных лифтов.

Ключевые слова: *Египет, раб, Мамлюкский султанат, тибак, хушдашийя, итака, военная иерархия, трансформация элит.*

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada O'rtta asrlardagi Misrda joylashgan "Sultoniya" madrasalarida (sultoniyya) ta'lim tizimi tadqiq etiladi. Maqola Mamluk sultoni davlatining harbiy ta'lim tizimiga, xususan, sultoni harbiy maktablari – kuttabiyya (tibaq) dasturiga, murabbiylik an'analari va korporativ birdamlikni ta'minlovchi "xushdashiyya" fenomeniga bag'ishlangan. Tarixiy manbalar asosida

mamluklarni sotib olish, ularning ta'lim jarayoni, ozod etilishi (itoqa) va davlat boshqaruvidagi yuqori lavozimlarga ko'tarilish bosqichlari tahlil qilinadi.

Tadqiqotda mamluklarning turli toifalari (sultoniyya va emiriylarga tegishli mamluklar) o'rtasidagi munosabatlar, merosxo'rlik prinsipi bo'lmaganligi va bu tizimning davlat barqarorligini ta'minlashdagi roli ko'rib chiqiladi. Maqolada cherkes mamluklari davridagi ijtimoiy inqiroz sabablari ilmiy asosda ochib beriladi hamda mamluk ta'lim va harbiy tizimining keyingi davrdagi transformatsiyasi yoritiladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, "Sultoniya" madrasalari nafaqat harbiy, balki ijtimoiy va siyosiy elita shakllantiruvchi markaz bo'lib xizmat qilgan. Bu tizim begona muhitda mustahkam siyosiy elita yaratish va ijtimoiy liftlarning samarali ishlashiga misol bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: *Misr, qul, Mamluk sultoni davlati, tibaq, xushdashiyya, itoqa, harbiy ierarxiya, elitlar transformatsiyasi.*

Annotation. This scientific article examines the education system in the "Sultaniyya" madrasas (Sultaniyya) in medieval Egypt. The work is devoted to the military education system of the Mamluk Sultanate, particularly the curriculum of the sultanic military schools – kuttabiyya (tibaq), mentorship traditions, and the phenomenon of "khushdashiyya" aimed at ensuring corporate unity. Based on historical sources, the processes of purchasing Mamluks, their training, manumission (itāqa), and ascension to the highest levels of state administration are analyzed.

The study explores relationships between different categories of Mamluks (sultanic and amirial), the principle of non-hereditary status of the Mamluk institution, and its role in maintaining state stability. The causes of the social crisis during the Circassian Mamluk period are scientifically substantiated, as well as the transformation of the Mamluk education and military system in the later period.

The research findings demonstrate that the "Sultaniyya" madrasas served not only as military training centers but also as powerful institutions for forming social and political elites. This system represents a vivid example of creating a resilient political elite in a foreign environment and the effective functioning of social mobility mechanisms.

Keywords: *Egypt, slave, Mamluk Sultanate, tibaq, khushdashiyya, itaka, military hierarchy, elite transformation.*

ВВЕДЕНИЕ

Традиция использования иностранных военных сил зародилась тысячи лет назад. Даже древние персидские цари, римские и византийские императоры прибегали к услугам наёмников. Горцы всегда особо ценились в военной сфере. Окружающая их среда и строгая мораль воспитывали в них качества, необходимые воину с самого детства. Среди всех арабов жители горных

районов Йемена отличались особой воинственностью. В средневековых исламских государствах огромное значение имела система военного рабства – мамлюкская система.

Актуальность данного исследования проявляется в анализе роли этнических и внешних факторов в системе военного управления с точки зрения исторической эволюции. Изучение возникновения системы военного рабства в исламских государствах и её роли в судьбе народов Центральной Азии и Ближнего Востока служит раскрытию исторических корней современных политических и военных процессов в регионе.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Известный израильский ученый Давид Айалон (Нойштадт) (1914-1998), проанализировав военное устройство мамлюков, их военные школы, систему обучения, а также взаимоотношения между мамлюками и их наставниками, представил аналитические данные, в которых, в отличие от своих предшественников и востоковедов-современников, рассматривал эту систему в более позитивном ключе. В 1946 году он защитил докторскую диссертацию по военной системе мамлюков. Интересные аналитические сведения об этом периоде можно найти и в трудах средневековых историков, таких как аль-Макризи, аль-Калкашанди, аз-Захири и Ибн Ияс. Несмотря на то, что многие западные ученые пытались выставить эту систему в негативном свете, в работах российского востоковеда С. Хотко и известного узбекского ученого А. Хасанова раскрыты и её положительные стороны.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данной статье исследовательский подход основан на принципах объективности, последовательности и научной строгости. Методология использует различные методы исторического анализа, что позволяет объективно изучать исторические процессы данного периода.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Многие исторические события на Ближнем Востоке неразрывно связаны с периодом правления мамлюков в Египте, которые признаны правителями, сумевшими объединить значительную часть этого региона. Для понимания процессов, происходящих в данном регионе в настоящее время, критически важным фактором является анализ средневековой социальной, политической и религиозной истории Египта. При изучении средневековой истории Египта крайне важно исследовать мамлюкский период и анализировать пути достижения ими столь высокого положения. Как упоминалось ранее, аббасидские халифы аль-Мамун и аль-Мутасим в своё время прибегали к услугам мамлюков. В Египте мамлюки появились при аль-Азизе (975-996),

который не извлек уроков из опыта своих аббасидских коллег. На невольничьих рынках закупались физически крепкие, здоровые и способные мальчики, которых впоследствии направляли в закрытые военные школы – казармы. Эти школы находились в исключительном ведении халифа, а в период Мамлюкского султаната султанская школа располагалась в Каирской цитадели.

Мамлюкские дети в основном были вывезены с захваченных территорий, похищены или выкуплены на невольничьих рынках. Мамлюки, набранные из числа молодых рабов тюркского (кипчакского) и кавказского происхождения (черкесов, абхазов и грузин), начали формировать основу армии Айюбидов (первая половина XII - XIII вв.). Поскольку мамлюки были чужестранцами в Египте, Айюбиды полагались на них как в личной гвардии, так и в содержании регулярных войск. Последний правитель из династии Айюбидов на египетском престоле, ас-Салих Айюб, осуществил в государстве важные политические преобразования: с целью концентрации власти в своих руках он сделал ставку на тюркских мамлюков и создал корпус бахритских мамлюков. Салих отделил эти войска от остальных частей своей армии и разместил их в укреплении на острове Рода (ар-Равда) близ Каира.

Основной причиной возрастания роли мамлюков в эпоху Айюбидов исследователи считают тот факт, что конница стала ведущей военной организацией в составе армии. В то время как кавалерия состояла преимущественно из мамлюков тюркского происхождения, пехотные подразделения формировались из числа воинов не мамлюкского происхождения (Ayalon D., 1975:44; Эсбридж Т., 2016:232). За образцовую службу мамлюки получали в качестве даров земельные наделы, лошадей и высокие должности, в результате чего у них появилась возможность превратиться в крупных землевладельцев. Мамлюкские эмиры стали держателями военных поместий (икта) в Египте, и их политическое влияние в стране неуклонно возрастало (Семёнова Л.А., 1966:52-61). Этот процесс описывает феодализацию мамлюкского общества. Если изначально мамлюк был просто «рабом-гвардейцем» на полном обеспечении султана, то с получением икта он превращался в независимого военно-политического деятеля. Именно экономическая мощь, основанная на владении землей, позволила мамлюкским эмирам в 1250 году полностью отстранить от власти династию Айюбидов. В период правления последних представителей династии Айюбидов численность бахритских мамлюков неуклонно росла, и вскоре они составили большую часть египетской армии. Половцы (кипчаки), кочевавшие в причерноморских степях, после завоевания этих земель монголами продавались в рабство итальянским купцам. Те, в свою очередь, перевозили их через Черное

море в Египет, где выставляли на продажу на невольничьих рынках. В 1249-1250 годах войска под предводительством мамлюков сыграли решающую роль в успешной борьбе против крестоносцев, пытавшихся захватить Египет и владения в Сирии. В условиях внутренних междоусобиц в династии Айюбидов, после смерти в 1250 году последнего айюбидского султана Туран-шаха, к власти пришла вдова султана Наджм ад-Дина – Шаджар ад-Дурр. После того как царица Шаджар ад-Дурр вышла замуж за одного из мамлюкских эмиров – Айбека, и он был провозглашен правителем Египта, в стране началось формальное правление мамлюков.

Молодых юношей на невольничьих рынках иностранных государств закупами и привозили в Египет “الخوارجا” “ал-хавадж” (торговцы рабами). По свидетельству средневекового историка ал-Калкашанди, этот термин применялся именно по отношению к иностранным купцам (Shahabiddin al-Qalqashandiy, 1914:69-73). Однако торговец-хаваджа не являлся хозяином мамлюков. Его роль ограничивалась лишь доставкой мамлюка в Египет и его представлением на рынке. Здесь же основную работу выполнял не сам покупатель, а “таджир аль-мамалик” – “تاجر الخاص” (закупщик мамлюков), который осуществлял надзор за процессом. Для султана же среди юношей мамлюков отбирал “таджир аль-хасс фи-р-ракик” (специальный закупщик невольников) – “تاجر الخاص في الرقيق”, который и представлял их правителю (Mojid Abd al-Mun'im, 1964:13). Разделение между “хаваджой” и “таджиром аль-хасс” гарантировало качество “живого товара”. Султан доверял только своим специальным закупщикам, так как мамлюки становились его личной гвардией и основой его власти. Если закупщик приводил слабого или непригодного юношу, он нес личную ответственность перед правителем. Для помощи в отборе мамлюков ему требовался “даллол аль-мамалик” – “دلال المماليك” специальный посредник (брокер) по продаже мамлюков (Xalil ibn Shahin az-Zohiriyy, 1988:115). Система закупки мамлюков была настолько бюрократизирована и детализирована, что напоминала работу современной комиссии по государственным закупкам. Наличие даллола гарантировало, что султанская казна не переплатит за некачественный “ресурс”, а в армию попадут только те, кто способен выдержать многолетние изнурительные тренировки.

Султанские мамлюки подразделялись на два основных типа:

¹ В средневековом контексте это слово персидского происхождения изначально означало «господин», «мастер» или «почтенный человек». Однако в мамлюкском Египте оно закрепилось за крупными оптовыми торговцами, специализировавшимися на ввозе элитных рабов (мамлюков) из Мавераннахра, Крыма, Поволжья и Кавказа.

1) Собственные мамлюки правящего султана – их называли “الأجلاب” – “аль-аджляб” (новоприбывшие) или “الأحدث” – “ахдас” (самые молодые);

2) Мамлюки, перешедшие от прежних правителей – их называли “القرانصة” – “аль-караниса” или “القرانص” – “аль-каранис” (Hasan Ali Ibrohim, 1967:345).

الأجلاب – “аль-аджляб” были молодые воины, купленные лично правящим султаном. Они являлись его главной опорой, пользовались наибольшими привилегиями и были лично преданы своему господину. القرانصة – “аль-караниса” опытные воины, которые служили предыдущим султанам. После смерти или свержения своего прежнего хозяина они переходили “по наследству” к новому правителю. Несмотря на свой боевой опыт, они часто пользовались меньшим доверием султана по сравнению с его собственными новобранцами (аджляб). Противостояние между этими двумя группами часто становилось причиной политической нестабильности. Султаны стремились как можно быстрее увеличить численность аджляб, чтобы уравновесить влияние старой гвардии (караниса), которая могла плести заговоры в пользу других претендентов на трон.

Подчеркивая высокий статус султанских мамлюков, знаменитый средневековый историк ал-Калкашанди дает им следующую характеристику: “Султанские мамлюки – наиболее значимая и почетная часть армии, они наиболее приближены к султану и владеют самыми обширными земельными наделами (икта), именно из их числа выходят эмиры высших рангов” (Shahabiddin al-Qalqashandiy, 1914-1917:15-16). Цитата ал-Калкашанди наглядно демонстрирует принцип меритократии в мамлюкской системе. Например, начав путь в качестве купленного раба, султанский мамлюк благодаря личной близости к султану и военным заслугам мог получить высшую власть и богатство. Это делало султанскую службу самой желанной карьерой в средневековом Египте.

Военная школа, располагавшаяся в Каирской цитадели, называлась “طباق” – “тибак”. По свидетельству средневекового историка аз-Захири, таких школ насчитывалось 12 единиц. Каждая из них представляла собой отдельный квартал (административную единицу города) и могла вместить до 1000 мамлюков. Учеников этих военных школ называли “المماليك الكتابية” – “аль-мамалик аль-киттабийя” (Xalil ibn Shahin az-Zohiriy, 1988:27). В архитектурном смысле слово طباق – означало “этажи” или “ярусы”. В контексте мамлюкского образования это были специализированные казармы-школы, расположенные в верхней части Каирской цитадели. Жизнь в тибакках была строго регламентирована и изолирована от внешнего мира. Термин المماليك الكتابية –

происходит от слова “куттаб” (школа). Он обозначал мамлюков, находящихся на стадии обучения. Пока они жили в тибаклах, они изучали не только военное дело, но и исламское право, арабский язык и этику. Только после завершения обучения и получения документа об освобождении (икта) они становились полноправными воинами.

Мамлюков распределяли в одни и те же военные казармы исходя из их возраста и этнического происхождения. Сохранились определенные сведения об устройстве, программе обучения и повседневной жизни этих школ (Taḳīy ad-Dīn al-Maḡrīzīy, 2002:346). Султаны старались объединять в одной казарме (тибаке) выходцев из одного региона (например, кипчаков или черкесов). Это делалось для того, чтобы воины могли легче общаться на родном языке на начальном этапе и формировали крепкие узы братства. Начальный этап обучения начинался с заучивания Корана. За каждым табаком закреплялся отдельный духовный наставник или факих. Он ежедневно обучал воспитанников Корану, нормам шариата и совершению молитв. Вслед за этим факих разъяснял своим ученикам столпы и предписания ислама, и лишь в завершение преподавалось военное искусство, включавшее в себя секреты верховой езды, стрельбу из лука и другие навыки.

Никто, кроме владельца мамлюков и их воспитателей, не имел права входа в эти школы. Молодых рабов воспитывали в духе абсолютной преданности. Они изучали арабский язык, чтение и письмо, основы ислама и шариата. В перечень военных дисциплин входили: верховая езда, уход за лошадьми, фехтование, стрельба из лука, искусство владения копьем, борьба, плавание и другие навыки. Во время занятий руководитель школы вел специальный дневник на каждого ученика, в котором фиксировал все сильные и слабые стороны молодого мамлюка, его успехи и недостатки.

Система была крайне строгой: тех, кто отставал от товарищей, не выпускали из школы до полного освоения программы. В их ежемесячное содержание (жалование) входило снаряжение, рацион мяса и фуража, оружие, лошади, а также доходы от феодальных икта (земель). Однако случались и экстренные ситуации, когда учеников-куттабийцев освобождали досрочно. Подобные случаи массового освобождения происходили в результате эпидемий чумы, которые угрожали жизням десятков и сотен тысяч египтян и, вместе с ними, мамлюков (Хотко С.Х., 1993:7).

Начиная с эпохи султана Баркука, среди учеников “كتابية” – “куттабийя” стали проводиться состязания по скачкам на лошадях, в которых принимал участие сам султан (Muhammad ibn Ahmad ibn Iyyos, 1982:266). Участие султана в таких мероприятиях имело важное политическое значение: во пер вых

он демонстрировал свою близость к армии и во вторых лично отбирал лучших воинов для своей гвардии. Такие скачки и военные упражнения обычно проводились на ипподромах у подножия Каирской цитадели. Султан Баркук был известен тем, что поощрял соревновательный дух среди учеников, выдавая победителям ценные призы – почетные одежды (хил'а), породистых скакунов или денежные вознаграждения.

Система обучения “куттабийя” подчинялась строжайшему уставу. Изначально воспитанникам было запрещено покидать казармы, особенно в вечернее время. Раз в неделю осуществлялся коллективный поход в баню (хаммам). Во время часов военной подготовки ни рядовым солдатам, ни даже эмирам не разрешалось разговаривать с учениками школы или даже приближаться к ним. Однако со временем дисциплина начала ослабевать. Ученикам-куттабийя было позволено выходить в город и даже оставаться там на ночь. “Тибакки” из центров воспитания и жесткой военной дисциплины превратились исключительно в места обучения. По мнению аль-Макризи, постепенное исчезновение той строгой дисциплины, которую поддерживали бахритские мамлюки, привело к забвению лучших традиций и нравов, вследствие чего мамлюки стали превращаться в людей с низким уровнем воспитания (Abu al-Mahasin Ibn Taghri Birdi, 1992:347-348).

Находясь в военной школе, мамлюк не владел ни личным оружием, ни доспехами, ни лошадью. Все это они получали лишь по окончании обучения. Свидетельство об окончании школы куттабийя “عتاقة” – “итака” (грамота об освобождении) – вручалось в торжественной и демонстративной обстановке. Выдача этого документа означала обретение им свободы. Мамлюки придавали огромное значение проведению этой церемонии в соответствии с мусульманскими канонами. Если тот или иной мамлюк не был освобожден своевременно, или его освобождение было проведено незаконно, или же процедура не соответствовала правилам, то даже если он уже достиг ранга высокопоставленного эмира, процедура его официального выкупа и освобождения проводилась повторно. Эта церемония совершалась как минимум один раз в год. В мамлюкской системе это был не просто юридический жест, а “диплом” профессионального военного. Без “итаки” мамлюк не имел права занимать государственные должности или владеть икта (земельным наделом).

Действительно, каждый мамлюк пребывал в статусе раба с момента его покупки и вплоть до официального вручения грамоты об освобождении. Это обстоятельство требовало строгого регламентирования отношений между мамлюком и его хозяином, между продавцом и освободителем, а также между

самим мамлюком и его соратниками. Такая система, в свою очередь, позволяла обеспечить мощное корпоративное единство мамлюкского общества.

Мамлюков, обучавшихся в одной группе, называли «хушдашийя». О феномене “خشداشية” – “хушдашийя”² (в единственном числе “خشداش” – “хушдаш”) некоторые историки пишут следующее: “В эпоху мамлюков в Египте не было равных этим узам верности и корпоративной солидарности”. Отношения между мамлюками внутри группы «хушдашей» носили характер острой конкуренции, однако по решению своего господина они объединялись против соперничающих группировок. Объединение мамлюков, принадлежавших разным эмирам, в одну команду происходило с большим трудом; даже на полях сражений они воевали исключительно под командованием своих собственных эмиров. Каждая группа мамлюков имела свои отличительные знаки, отраженные в одежде, оружии и доспехах. В ту эпоху считалось серьезным проступком, если мамлюк, взойдя на престол или заняв высокие должности, забывал о верности дружбе и узах сора́тничества, оставляя без внимания тех, с кем вместе рос с юных лет (Hautecoeur, G. Wiet, 1932:45).

Они стремились к тому, чтобы один из их числа достиг султанского престола. Если это желание осуществлялось, они прилагали все усилия для укрепления его власти. Еще одним важным аспектом было то, что хушдаш, ставший султаном, старался назначать на ответственные посты своих бывших товарищей по рабству. Морально-психологические узы между ними были настолько сильны, что отказ от взаимной поддержки или междоусобные распри считались низостью. В то же время среди хушдашей были влиятельные и справедливые эмиры, которые не вступали в борьбу за власть. Вместе с тем, в черкесский период два могущественных эмира – Баркук и Барака аль-Джубани, будучи хушдашами из дома мамлюков Ялбуги (Ялбугавийя), вели борьбу за достижение верховной власти.

Обязательным условием для освобождения мамлюка считалось достижение им возраста совершеннолетия. В случае смерти султана или его свержения с престола, мамлюков, которые не успели окончить школу, направляли в “بيت المال” – “байт аль-маль” (государственную казну), где в присутствии кадия (судьи) их официально выкупал новый султан.

Ввиду отсутствия специализированных офицерских академий, султанские мамлюки, прошедшие обучение в военных школах, сразу становились

² Термин происходит от персидского слова “хош” (равный, соратник) и “даш” (от тюркского суффикса -даш, означающего сопричастность, как в слове ватандаш - соотечественник). Это специфическое “боевое братство” мамлюков, купивших свободу у одного господина или вместе прошедших суровую школу в тибакх.

армейскими эмирами. По сравнению с ними мамлюки рядовых эмиров обладали меньшим влиянием и силой. Военное могущество и политический вес султанских мамлюков заключались в том, что их не распределяли по разным частям страны, а оставляли в столице при самом султани. Как отмечает доктор исторических наук, профессор А. Хасанов, в черкесский период из-за массового привоза рабов подросткового и более зрелого возраста их обучение военному искусству протекало труднее; “джульбаны” (новоприбывшие) постепенно утрачивали былую боевую мощь, однако выделялись своей ловкостью в политических интригах. Вследствие этого они стремились подчинить себе и контролировать остальные группы мамлюкского сообщества (Хасанов А.А., 1975:14). Средневековый историк Ибн Тагриберди, повествуя об эпохе султана Инала (1453–1461), отмечает, что султан полностью утратил контроль над своими мамлюками. Мамлюкские источники сообщают в связи с этим о “терроре джульбанов”, беспорядках на рынках, грабежах в лавках и поджогах домов горожан. Дело дошло до того, что однажды джульбаны, стремясь опозорить султана перед народом, забросали его камнями (Abu al-Mahasin Ibn Taghri Birdi, 1992:151-152). Однако также приводятся сведения о том, что султан наказывал своих мамлюков за воровство, приговаривая их к отсечению руки или ноги.

Мамлюки могли иметь несколько хозяев, однако самым главным для них был тот, кто их купил, воспитал и даровал свободу. Мамлюки называли такого покровителя “الأستاذ” – “аль-устаз” (учитель, наставник). Мамлюк был неразрывно связан со своим устазом и сохранял ему верность до конца своих дней. Нарушение преданности своему наставнику расценивалось как самый позорный поступок. Мамлюк проявлял глубокое почтение к своему устазу, даже если сам в прошлом был рабом, а в последующем стал султаном. Кроме того, в документах о вакфах (благотворительных фондах) содержатся сведения о том, что часть доходов от вакфного имущества направлялась на ремонт и содержание гробницы наставника (Abd al-Fattoh Ashur, 1962:24).

В военной школе молодого мамлюка называли “اني” – “ини”, а его воспитателя “الأغا” – “ага”. Рост и продвижение мамлюка после окончания школы и обретения свободы напрямую зависели от отношений между “ага” и “ини”. Зачастую именно рекомендация “ага” становилась причиной повышения мамлюка в должности. “Ага” играл ключевую роль в распределении чинов и наград. Известно также, что в 1482 году султан издал указ, запрещающий кадию (“махд аль-адл”) регистрировать брак мамлюка без согласия его “ага” (Хасанов А.А., 1975:16). Система “Ага – Ини” была важнейшим элементом социального воспроизводства мамлюков. Она гарантировала, что даже после

освобождения молодой воин оставался под присмотром опытного наставника, что обеспечивало дисциплину и преемственность традиций внутри касты.

За исключением отдельных случаев, продвижение “ини” по службе было невозможно без рекомендации его “ага”. Сведения о том, сколько именно “ага” находилось в казармах, отсутствуют, однако во главе каждого тибака (корпуса) стоял свой руководитель – “أغا الطباقه” – “ага ат-тибака”. Известно, что Джаркас аль-Касими занимал должность ага в “ат-тибакат аз-зимам» (Muhammad ibn Ahmad ibn Iyyos., 1982:16).

Элитные мамлюки “аль-хассикийя” – это категории освобожденных мамлюков, назначенных преимущественно для личной службы султану. Они исполняли роли гонцов, разведчиков и выполняли секретные поручения. Такие мамлюки назначались из числа тщательно проверенных и наиболее приближенных к государю лиц. Мамлюки-каранис, то есть “почётные мамлюки” – к ним относились мамлюки правивших ранее султанов. Все «каранис» имели высокие доходы и находились в процессе продвижения к рангу эмира. Хотя очевидно, что под термином “каранис” подразумевались опытные воины-ветераны, этимология этого слова до сих пор окончательно не выяснена.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Обучающиеся мамлюки куттабийя это преимущественно несовершеннолетние рабы, принимающие участие в занятиях. Однако среди них встречались и те рабы, которые в своё время не были сочтены достойными освобождения. Система обучения выступала в роли жесткого фильтра. Государство тратило огромные средства на содержание тибачков (казарм), поэтому “выпускной билет” – “итоку” в элиту получали только лучшие. Это обеспечивало высокое качество командного состава армии.

Феномен «хушдашийя» сформировал среди мамлюков духовное братство, которое стояло выше кровного родства. Это позволило мамлюкам, составлявшим меньшинство в инородной среде (Египет и Шам), долгое время удерживать бразды правления.

Султанские военные школы (тибак) служили не только местом проведения боевых учений, но и функционировали как мощные идеологические и корпоративные центры. Цепь личной преданности, сформированная через систему отношений «наставник – ученик» и “старший брат– младший брат” (ага – ини), создала прочный политический фундамент страны.

В заключение следует отметить, что система мамлюков является уникальной моделью формирования профессиональной управленческой и военной элиты в истории средневековой восточной государственности, опыт

которой и сегодня имеет большое значение для изучения истории государственного управления и социальных институтов.

Рекомендуется подготовить более полные переводы и комментированные издания трудов аль-Макризи, аль-Калкашанди, Ибн Тагриберди и других источников на арабском языке, а также активизировать поисковые работы в Национальной библиотеке и архивах Узбекистана по новым находкам, относящимся к мамлюкскому периоду (вакфные документы, списки икта и др.).

Совместно с университетом Аль-Азхар и Каирским университетом Египта организовать международную конференцию или семинар на тему «Система образования мамлюков и её современное влияние». Это позволит шире представить опыт узбекистанских учёных на международной научной арене.

Результаты исследования рекомендуется внедрять в учебные программы вузов по дисциплинам «История исламской цивилизации», «Политические системы стран Востока» и «История военных организаций», включив их в виде специального модуля или семинарской темы для студентов. Это поможет молодому поколению извлекать уроки из исторического опыта и глубже понимать механизмы социальной мобильности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Abd al-Fattoh Ashur. (1962). Al-mujtama' al-misri fi 'asr salotin al-mamolik. – Qohira: Dor an-nahda al-arabiya.
2. Amitai D. (2006). The Mamluk Institution or One Thousand Years of Military Slavery in the Islamic World // Arming slaves: from classical times to the modern Age / edited by Christopher Leslie Brown and Philip D. Morgan. – New Haven; London: Yale University Press, 2006. – P. 42–53.
3. Ayalon D. (1975). Preliminary Remarks on the Mamluk Military Institution in Islam / in V. J. Perry and M. E. Yapp (eds.), War, Technology and Society in the Middle East. – London, 1975.
4. Hautecoeur G. Wiet. Les Mosques du Caire. 2 Vol. – Cairo, 1932– 623 p.
5. Hasan Ali Ibrohim. (1967). Tarix al-mamolik al-bahriyya. Qohira: maktabat an-nahda al-misriyya.
6. Jamol ad-din Abu al-Mahasin Ibn Taghri Birdi. (1992). Kitab an-nujum az-zahira fi muluk Misr va al-Qahira. Bayrut: Dar al-kutub al-'ilmiya.
7. Mojid Abd al-Mun'im. (1964-1967). Nuzum davlat salatin al-mamolik va rusumihim fi Misr. – 2 jildli. – Qohira: Maktabat al-anjalu al-misriya.
8. Muhammad ibn Ahmad ibn Iyyos. (1982). Kitob tarix Misr al-mashhur bi bado' i az-zuhur fi viqo' i ad-duhur. Qohira: Kutub al-Hay'a al-Misriya.
9. Shahabiddin al-Qalqashandiy. (1914-1919). Subh al-a'sha fi sinaot al-insho. Qohira: Dor al-Kutub.

10. Taqiy ad-Din al-Maqriziy. (2002). Kitob al-mavo‘iz va al-i‘tibor bi-zikr al-xutat va al-osor (T. II). Buloq: Kaston Viit.

11. Willam M. (1896). The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt, 1260–1517 A.D. – London: Smith, Elder, & Co, 1896. – 316 p.

12. Xalil ibn Shahin az-Zohiriy. (1988). Zubdat kashf al-mamolik va bayon at-turuq va-l-masolik. – Qohira: Dor al-arab li-l-bustoniyy, 1988. – 159 b.

13. Эсбридж Т. Крестовые походы. Войны Средневековья за Святую землю. – М., 2016. – С. 232.

14. Хасанов А.А. (1973). Формирование черкесской группировки мамлюков в Египте // Арабские страны, Турция, Иран, Афганистан. История, экономика. – М. – С. 158–166.

15. Хасанов А.А. (1975). Социально-политический строй мамлюкского Египта, при черкесских султанах (1382-1517). Автореферат дисс. на соиск. канд. ист. наук. – М.

16. Хотко С.Х. (1993). Черкесские мамлюки. – Майкоп.

17. Семёнова Л.А. Салах ад-Дин и мамлюки в Египте. – М., 1966. – С.

REFERENCES:

1. Abd al-Fattoh Ashur. (1962). Al-mujtama‘ al-misri fi ‘asr salotin al-mamolik. – Qohira: Dor an-nahda al-arabiya. (In Arabic)

2. Amitai D. (2006). The Mamluk Institution or One Thousand Years of Military Slavery in the Islamic World // Arming slaves: from classical times to the modern Age / edited by Christopher Leslie Brown and Philip D. Morgan. – New Haven; London: Yale University Press, 2006. – P. 42–53. (In English)

3. Ayalon D. (1975). Preliminary Remarks on the Mamluk Military Institution in Islam / in V. J. Perry and M. E. Yapp (eds.), War, Technology and Society in the Middle East. – London, 1975. (In English)

4. Hautecoeur G. Wiet. Les Mosques du Caire. – 2 Vol. – Cairo, 1932 – 623 p. (In French)

5. Hasan Ali Ibrohim. (1967). Tarix al-mamolik al-bahriyya. Qohira: maktabat an-nahda al-misriyya. (In Arabic)

6. Jamol ad-din Abu al-Mahasin Ibn Taghri Birdi. (1992). Kitab an-nujum az-zahira fi muluk Misr va al-Qahira. Bayrut: Dar al-kutub al-‘ilmiya. (In Arabic)

7. Mojid Abd al-Mun‘im. (1964-1967). Nuzum davlat salatin al-mamolik va rusumihim fi Misr. – 2 jildli. – Qohira: Maktabat al-anjalu al-misriya. (In Arabic)

8. Muhammad ibn Ahmad ibn Iyyos. (1982). Kitob tarix Misr al-mashhur bi bado‘i az-zuhur fi viqo‘i ad-duhur. Qohira: Kutub al-Hay‘a al-Misriya. (In Arabic)

9. Shahabiddin al-Qalqashandiy. (1914-1919). Subh al-a’sha fi sinaot al-insho. Qohira: Dor al-Kutub. (In Arabic)

10. Taqiy ad-Din al-Maqriziy. (2002). Kitob al-mavo‘iz va al-i‘tibor bi-zikr al-xutat va al-osor (T. II). Buloq: Kaston Viit. (In Arabic)
11. Willam M. (1896). The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt, 1260–1517 A.D. – London: Smith, Elder, & Co, 1896. – 316 p. (In English)
12. Xalil ibn Shahin az-Zohiriy. (1988). Zubdat kashf al-mamolik va bayon at-turuq va-l-masolik. – Qohira: Dor al-arab li-l-bustoniyy, 1988. – 159 b. (In Arabic)
13. Esbrij T. (2016). Krestovye poxody. Voyny Srednevekovya za Svyatuyu zemlyu. – M., 2016. – S. 232. (In Russian)
14. Xasanov A.A. (1973). Formirovanie cherkesskoy gruppirovki mamlukov v Egipte // Arabskie strany, Turtsiya, Iran, Afganistan. Istoriya, ekonomika. – M. – S. 158–166. (In Russian)
15. Xasanov A.A. (1975). Sotsialno-politicheskiy stroy mamlukskogo Egipta, pri cherkesskix sultanax (1382-1517). Avtoreferat diss. na soisk. kand. ist. nauk. – M. (In Russian)
16. Xotko S.X. (1993). Cherkesskie mamluki. – Maykop. (In Russian)
17. Semyonova L.A. (1966). Salax ad-Din i mamluki v Egipte. – M., 1966. – S. (In Russian)